

**Sprawozdanie z XVI Konferencji Dipterologicznej
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
„Biologia i Systematyka Muchówek”
oraz
XLII Zjazdu Sekcji Dipterologicznej
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
Smółdzino, 24–26 maja 2024**

**Report of the XVI Dipterological Conference
of the Polish Entomological Society
”Biology and Systematics of Flies”
and
the XLII Meeting of the Dipterological Section
of the Polish Entomological Society
Smółdzino, May 24th – 26th 2024**

DOI: 10.5281/zenodo.14166406

**Katarzyna Kopec^{1*} **

¹ *Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN; ul. Sławkowska 17, 31-016, Kraków*
** corresponding author: kopec@muzeum.pan.krakow.pl*

² *Pracownia Zoologii Systematycznej, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii,
Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański; ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk;*
e-mail: marta.zakrzewska@ug.edu.pl

³ *Słowiński Park Narodowy; ul. Boh. Warszawy 1A, 76-214 Smółdzino*
e-mail: m.jedro@slowinski-pn.pl

ABSTRACT. The XVI Dipterological Conference and the XLII Meeting of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society were held in Smółdzino from May 24th to 26th 2024. The event, organised in collaboration with the Słowiński National Park, comprised a series of lectures on a diverse range of topics, spanning from the morphology of flies to historical

dipterological research. Furthermore, the conference featured exemplary student presentations, highlighting a valuable avenue of collaboration between experienced researchers and those at the outset of their scientific careers. In the course of fieldwork conducted within the Park's dunes, meadows, rivers, forests and rural habitats, participants sought to capture representatives of a diverse array of dipteran families. These specimens will subsequently be identified and catalogued in a comprehensive report on the flies recorded within the SNP borders. The assistance provided by the Słowiński National Park was of paramount importance to the successful execution of the conference, reflecting the Park's authorities' commitment to the promotion of entomological research and environmental conservation.

KEYWORDS: Diptera, Dipterological Meeting, Smołdzino, Słowiński National Park, Poland

W tym roku Konferencja Dipterologiczna oraz zjazd członków i sympatyków Sekcji Dipterologicznej PTE miały miejsce w urokliwym Smołdzinie, w samym sercu Słowińskiego Parku Narodowego. W skład Komitetu Organizacyjnego weszli: mgr Magdalena Jędro (starsza specjalistka ds. ochrony przyrody w Słowińskim Parku Narodowym), mgr inż. Robert Żóralski oraz Przewodniczący Sekcji prof. Krzysztof Szpila. Należy również zaznaczyć, że Słowiński Park Narodowy częściowo dofinansował organizację konferencji, za co serdecznie dziękujemy.

Tradycyjnie obrady rozpoczęły się w piątek, po przyjeździe i rejestracji uczestników oraz wspólnym obiedzie. Część z uczestników, korzystając z pięknej pogody pojawiła się na miejscu już rano i wraz z organizatorami Zjazdu wybrała się na łowy. Mielśmy możliwość eksploracji zagłębienia międzywydmowego, wydm i boru bażynowego na zachód od jeziora Dołgie Małe w O.O. Rowy (54°41'04.6"N 17°08'52.2"E) (Fot. 1), a następnie południowo-zachodniego brzegu jeziora Dołgie Wielkie, graniczącego z torfowiskiem bogato porośniętym kwitnącym bagnem zwyczajnym *Ledum palustre* (54°41'28.7"N 17°10'10.0"E). Inni udali się na wał wzdłuż Łupawy koło Rowokołu i las przy Smołdzinie, gdzie rzeka rozlała się do swojej pierwotnej terasy zalewowej, co jest efektem świeżo zakończonego projektu LIFENaturaSłowinskaPL. W tym miejscu odłowy prowadzone były na obszarze olsu, w okolicznych zakrzewieniach i na różnorodnych łąkach (O.O. Smołdzino).

Rozpoczęcie Zjazdu zainaugurował Przewodniczący Sekcji prof. Krzysztof Szpila, który przywitał zebranych, a następnie oddał głos głównej organizatorce i inicjatorce spotkania w tej lokalizacji, mgr Magdalenie Jędro. Po wstępie rozpoczęła się pierwsza sesja referatowa, której przewodniczył prof. K. Szpila.

Swoje prezentacje prelegenci (osoby podkreślone) przedstawili w kolejności:

K. WALCZAK, A. GRZYWACZ – Zobaczyć niewidoczne: o mikroskopii konfokalnej w badaniach morfologii muchówek

S. KACZMAREK, A. SOSZYŃSKA, W. KRZEMIŃSKI – Ćmiankowate (Diptera, Psychodidae) w żywicach kopalnych neotropików z kolekcji Muzeum Przyrodniczego ISEZ PAN

R. SZADZIEWSKI, E. KRYCHNIAK, K. SZPILA – O znamienitym dipterologu o polskich korzeniach Józefie Porczyńskim (1848–1916) i jego działalności naukowej na terenie imperium rosyjskiego

K. SŁOMCZYŃSKI, M. SYRATT, I. SŁOWIŃSKA, A. STĘPIEŃ – Wstępne wyniki analizy morfometrycznej skrzydeł dwóch gatunków muchówek z rodzaju *Dolichopus*: *Dolichopus unguatus* (Linnaeus, 1758) i *Dolichopus popularis* Wiedemann, 1817 (Diptera: Dolichopodidae)

T. ZATWARNICKI – Badanie filogenezy wodarkowatych.

Warto zaznaczyć, że pierwsza prelegentka, mgr Kinga Walczak (UMK) przedstawiła referat, który prezentowała również podczas Światowego Kongresu Dipterologicznego w Reno (2023) zdobywając tam pierwsze miejsce i nagrodę za najlepszy referat w kategorii „Studenti”. Gratulujemy!

Kolejna, druga sesja referatowa rozpoczęła się po przerwie kawowej, podczas której uczestnicy żywo dyskutowali o poprzednich wystąpieniach. Tej sesji przewodniczyła dr hab. A. Soszyńska, a referaty przedstawili:

A. J. WOŹNICA, M. GIEREK, G. OCHAŁA-GIEREK, P. NIEMIEC, A. JAROSZ, G. ZALEŚNY - 50. gatunek komara stwierdzony w Polsce

K. SZPILA, K. WALCZAK – Które to stadium? o morfologii larw *Villeneuveiella* Austen, 1914 (Diptera: Calliphoridae)

M. SYRATT, D. SANTOS – Nowe gatunki oraz uwagi o morfologii podrodzaju *Aphrophila* (*Spinalia*) Santos & Ribeiro, 2018 (Diptera: Limoniidae) z Chile

R. ŻÓRALSKI – Historie z gabloty spisane, czyli o najstarszych materiałach bzygowatych (Syrphidae) w MiZ PAN w Warszawie

Po wysłuchaniu prelekcji, licznych pytaniach i ożywionych dyskusjach uczestnicy udali się na kolację, na której właściciele „Gościńca u Bernackich” serwowali lokalne przysmaki. Dzień zakończyliśmy wysłuchując prezentacji podróżniczej, w trakcie której Magdalena i Grzegorz Jędro (SPN), podzielili się z nami swoimi opowieściami i fotografiami niezwykle bogatej, barwnej i różnorodnej fauny i flory, którą obserwowali podczas wyprawy do Malezji.

W piątkowy wieczór w kularach intensywnie i serdecznie dyskutowano na różnorakie tematy, jednak przeważały te dotyczące muchówek. Jak to zazwyczaj bywa, gdy uczestnicy, spotykając się w tak licznym gronie raz w roku mają mnóstwo spraw i tematów do omówienia - rozmowy przeciągnęły się do późnych godzin nocnych.

W sobotę, po śniadaniu nadszedł czas wycieczki terenowej w celu poznania uroków Słowińskiego Parku Narodowego, ale przede wszystkim - zbioru muchówek. Jako że, z małymi wyjątkami, fauna muchówek Parku pozostaje praktycznie niezbadana, zadaniem uczestników Zjazdu było zebranie jak największej liczby okazów, a następnie ich oznaczenie, kończące się przygotowaniem sprawozdania i wspólnego wykazu muchówek SPN. Z tego powodu odłowy prowadziliśmy w różnorodnych pod względem siedliskowym lokalizacjach. Pierwszą była plaża i nadmorskie wydmy w pobliżu Czołpina (54°43'08.9"N 17°12'51.8"E) (Fot. 2-4), następnie przemieściliśmy się nieco w głąb lądu, na wzniesienie, na którym znajdowała się platforma

widokowa (54°42'47.1"N 17°13'09.0"E, O.O. Smółdziński Las). Kolejne miejsce odłowu było położone nieco dalej, koło miejscowości Kluki, a znajdujące się tam siedliska to m. in. łąka storczykowa, las brzoźowo-dębowy na torfie, brzezina bagienna i koryto rzeki Pustynki (54°40'27.5"N 17°20'21.3"E, O.O. Kluki).

Po intensywnych eksploracjach terenowych i chwili odpoczynku (obiad) przystąpiliśmy do trzeciej sesji referatowej, której przewodniczył prof. Adam Tofilski. Prelegenci wygłosili następujące wykłady:

K. KOPEĆ, A. SOSZYŃSKA, W. KRZEMIŃSKI – Limoniidae (Diptera, Nematocera) z francuskiego bursztynu z Oise

A. GRZYWACZ – Czy Fanniidae (Diptera) podlegają równoleżnikowemu gradientowi różnorodności?

S. MALISZEWSKI, K. SZPIŁA – Morfologiczna identyfikacja larw pierwszego stadium europejskich gatunków Sarcophagidae istotnych dla celów medyczno-sądowych

Ł. MIELCZAREK – Obserwacja składania jaj przez *Rhingia rostrata* (Linnaeus, 1758)

Po krótkiej przerwie kawowej rozpoczęła się czwarta, ostatnia sesja referatowa prowadzona przez prof. Ryszarda Szadzińskiego. Referaty zaprezentowali:

A. TOFILSKI, A.J. WOŹNICA, A. SUŁKOWSKI – Rozróżnianie gatunków z rodzaju *Suillia* (Heleomyzidae) na podstawie użytkowania skrzydeł

A. SOSZYŃSKA – Historia reliktywnej rodziny Atelestidae zapisana w bursztynie (Diptera, Empidoidea) (Fot. 5)

A. SZLACHETKA – Ephydriidae – gatunki wspólne Palearktyki i Nearktyki

W. T. SZCZEPAŃSKI – Kto jest kim, czyli rewizja rodzaju *Dasygogon* Meigen, 1803 (Diptera: Asilidae) północno-zachodniej Afryki

E. SONTAG – Skamieniałości Diptera w kolekcji Muzeum Inkluzji w Bursztynie (Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański)

Po zakończeniu obrad rozpoczęło się posiedzenie Sekcji, w trakcie którego m.in. ogłoszono wybór najlepszej studenckiej prezentacji, wybranej drogą głosowania przez wszystkich uprawnionych uczestników Konferencji. Komisja skrutacyjna (dr hab. Agnieszka Soszyńska, dr hab. Katarzyna Kopeć i dr Marta Zakrzewska) po zliczeniu głosów przedstawiła wyniki. Walka była wyrównana, jednak pierwsze miejsce zdobył Sebastian Maliszewski (UMK), co zostało potwierdzone wręczeniem stosownego dyplomu i nagrody ufundowanej przez SPN. Wyróżnienie trafiło natomiast do Maksymiliana Syratta, stypendysty ISEZ PAN w Krakowie i studenta UJ. Następnie dr hab. A. Soszyńska zaproponowała organizację kolejnego Zjazdu Sekcji w Spale (woj. łódzkie), co spotkało się z aprobatą zgromadzonych. Po wszystkim uczestnicy udali się na kolację, po której nastąpił czas na tradycyjne rozmowy kuluarowe, połączone ze wspólnym segregowaniem i oznaczaniem odłowionych okazów (Fot. 7, 8).

W niedzielę, po obfitym śniadaniu, ostatnich dyskusjach i serdecznych pożegnaniach, część uczestników ruszyła w drogę powrotną, a pozostali, korzystając z pogody, udali się ponownie w teren w celu odłowienia kolejnych, interesujących okazów. W trakcie Konferencji uczestnicy odwiedzili ponadto samodzielnie miejsca takie jak łąki halofilne na północno-zachodnim brzegu jeziora Gardno czy łąki na Polderze Gardna IX (O.O. Rowy).

Bliskość Morza Bałtyckiego, rozległe wydmy, a także możliwość odłowu muchówek w różnorodnych siedliskach (Fot. 6), nieraz poza udostępnionymi szlakami sprawiły, że ten wspaniale spędzony czas pozostanie na długo w pamięci uczestników.

Konferencję i Zjazd poprzedziły zorganizowane dzień wcześniej (23 maja) dwie edukacyjne wycieczki dipterologiczne dla lokalnych przewodników turystycznych, mieszkańców okolicznych gmin oraz pracowników parków narodowych i krajobrazowych. Zajęcia, które przeprowadzone zostały nad rzeką Łupawą w Obwodzie Ochronnym (O.O) Smołdzino przez dr inż. Łukasza Mielczarka i mgr inż. Roberta Żóralskiego, miały na celu poszerzenie wiedzy i edukację społeczeństwa na temat entomofauny Pomorza, ze szczególnym uwzględnieniem muchówek.

Na pozyskanie okazów owadów na obszarach ochrony częściowej i ścisłej uzyskano zgodę Ministra Środowiska w formie decyzji (nr DOP-WOPPN.61.32.2024.MŚP) o odstępstwie od zakazów podanych w art. 15 ust. 1 Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2023 poz. 1336, ze zm.), a na prowadzenie badań naukowych zgodę Dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego (zezwolenie nr ZM/6101/06/2024).

Ryc. 1. Dipterolodzy na plaży w Czołpinie (autor: A. Soszyńska).

Fig. 1. Dipterologists on the beach in Czołpino (by A. Soszyńska).

Ryc. 2. Zagłębienie między-wydmowe w okolicach jeziora Dołgie Małe, oddz. 29 w O.O. Rowy (autor: M. Zakrzewska).

Fig. 2. Coastal dune slack in the vicinity of Lake Dołgie Małe, section 29 in the Rowy Conservation Zone (by M. Zakrzewska).

Ryc. 3. Uczestnicy Zjazdu na wydmach w Czołpinie, O.O. Smółdziński Las (autor: G. Jędro).

Fig. 3. The participants of the Meeting on the dunes in Czołpino, Smółdziński Las Conservation Zone (by G. Jędro).

Ryc. 4. Krótka przerwa na porównanie „zdobyczy”. Od lewej: Daubian Santos, Marta Zakrzewska, Kamil Słomczyński, Szymon Kaczmarek, Maksymilian Syratt, Łukasz Mielczarek, Andrzej Szlachetka. Okolice jeziora Dołgie Wielkie, O.O. Rowy (autor: M. Jędro).

Fig. 4. A short break to compare the 'achievements'. From left: Daubian Santos, Marta Zakrzewska, Kamil Słomczyński, Szymon Kaczmarek, Maksymilian Syratt, Łukasz Mielczarek, Andrzej Szlachetka. The environs of Lake Dołgie Wielkie, Rowy Conservation Zone (by M. Jędro).

Ryc. 5. Prezentacja dr hab. Agnieszki Soszyńskiej (UŁ) nt. kopalnych Atelestidae (autor: K. Kopeć).

Fig. 5. A presentation by Dr Agnieszka Soszyńska (UŁ) on the fossil record of the family Atelestidae (by K. Kopeć).

Ryc. 6. Kładka przez podmokłe łąki storczykowe w O.O. Kluki (autor: M. Zakrzewska).
Fig. 6. A footbridge across the wet orchid meadow at Kluki Conservation Zone (by M. Zakrzewska).

Ryc. 7. Segregacja okazów z uśmiechem na ustach.
Od lewej: Artur Skitek, Robert Żóralski,
Wojciech Szczepański (autor: A. Soszyńska).

Fig. 7. Segregation of specimens in
a cheerful companion. From left: Artur Skitek,
Robert Żóralski, Wojciech Szczepański
(by A. Soszyńska).

Ryc. 8. Muchówki odłowione przez jednego
z młodszych uczestników Zjazdu,
Szymona Kruzela (Uniwersytet Gdański)
(autor: M. Zakrzewska).

Fig. 8. The flies captured by one of the younger
attendees of the convention, Szymon Kruzela
(University of Gdańsk) (by M. Zakrzewska).

SUMMARY

The report of the XVI Dipterological Conference and the XLII Meeting of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society, held in Smółdzino (Slovincian National Park) from 24th to 26th May 2024, has been presented. Over the course of the weekend, eighteen lectures were delivered on a range of subjects.

Editorial remarks:

* Papers of the 40th volume of Dipteron are dedicated to the late Maria Grzybkowska

<https://pte.up.poznan.pl/pte/dipteron/redakcja.htm>

© Polskie Towarzystwo Entomologiczne 2024

Licensed under a Creative Commons Attribution License